

O‘ZBEK TILI O‘QITISHNING ILMIYLIK PRINSIPI

Sarvinoz Ismailova Raxmonaliyevna

Toshkent viloyati Angren shahar 37-maktab

Annotation-this article promotes the specificity in the teaching of Uzbek language education. Scientific views are summarized based on facts.

Keywords-Science, Teaching, principle, teacher, message, Science, Department, simtema, principle, knowledge, program, textbook, manual.

Annotatsiya – Ushbu maqolada o‘zbek tili ta’limining o‘qitilishidagi o‘ziga xoslik ilgari suriladi. Ilmiy qarashlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.

Kalit so‘zlar – Ilm, o‘qitish, prinsip, o‘qituvchi, xabar, fan, bo‘lim, simtema, prinsip, bilim, dastur, darslik, qo‘llanma.

O‘qitishning ilmiylik prinsipi o‘qituvchining hamisha ziyrak bo‘lishini, fan yangiliklaridan xabardor bo‘lib turishini talab qiladi. U butun fikrini ilmga asoslanib bayon etishi kerak. O‘zbek tili o‘qitishda sistemalilik va izchillik prinsipi ham alohida o‘rin tutadi. Ona tili fanini, uning bo‘limlarini bir tartibda o‘rganish o‘quvchilarning bilim olish va mantiqiy fikrlash faoliyatini yaxshilashdan tashqari, o‘zlashtirish jarayonini ham yengillashtiradi. Shuning uchun dastur, darslik qo‘llanma tuzishda ham shu prinsipga qat’iy amal qilinadi.

Maktabda ona tili o‘qitish fonetika, grafika, leksika, so‘z yasash, morfologiya, sintaksis va punktuasiyani o‘zida birlashtirgan ekan, bu sistemalilik va izchillik prinsipiga to‘la mos tushadi.[1] O‘quvchilarga fonetika va grafika haqida ma’lumot bermasdan leksika haqida bilim berib bo‘lmaydi. Tilning leksik boyligi bilan tanishish so‘z yasash, so‘z qurilishi, so‘z turkumlari haqida asosli bilim berishga imkon yaratadi. Shuning uchun leksika bo‘limi morfologiyadan oldin o‘rganiladi. Morfologiyada o‘quvchilar har bir so‘z turkumini o‘rganish davomida so‘z yasash usullari bilan kengroq tanishib boradilar.

Ot haqida puxta bilim olgan o‘quvchi sifat, son, olmosh kabi mavzular bo‘yicha beriladigan bilimlarni ortiqcha qiyinchiliksiz o‘zlashtirib oladi. Gap bo‘laklari haqida ma’lumot olmay turib, undalma va kirish so‘zni o‘zlashtirib bo‘lmaydi. Sistemalilik va izchillik prinsipi kundalik darslar oldiga ham muayyan talablar qo‘yadi: o‘qituvchi har xil usullar yordamida yangi mavzuni o‘tilgan mavzuga bog‘lab izohlaydi. Bu yo‘l o‘quvchilarning anglash faoliyatlarini yaxshilaydi, hatto ancha oldin o‘tilgan materiallarni ham esga olishlari uchun imkon beradi. Shuning uchun har safar yangi mavzuni boshlashdan oldin o‘quvchilardan o‘tilgan mavzuni so‘raladi.[2] Natijada o‘tilgan mavzu bilan o‘rganiladigan mavzu orasida bog‘lanish yuzaga keladi. Hatto yangi bo‘lim yoki bobni o‘rganishga kirishishdan oldin ancha ilgari o‘tilgan, lekin yangi o‘tiladigan mavzuga aloqador materiallarni masalan, ot haqidagi ma’lumotlarni so‘rash ham yangi mavzuni o‘tishda muhim ahamiyatga ega. Odatda, har bir sinf o‘quvchilari yosh jihatdan bir xil bo‘lsalar ham, bilim va

malakalarni o'zlashtirish, qabul qilish, qiziqish, mustaqil ishlash va qobiliyat kabilar nuqtai nazaridan ma'lum darajada farqlanadilar. Bir o'quvchi juda oson o'zlashtirgan materialni o'zlashtirishda qiynalsa umidsizlana boshlaydi, o'quvchida fanga qiziqish susaya boradi. Mavzuning hammaga tushunarli ir darsda o'quvchilar yoshini, sinfnig tayyorgarligini, materialning xarakterini hisobga oladi, shunga ko'ra dars o'tish vositasini tanlaydi.

O'qitishning bu prinsipiga ko'ra, hatto ilmiy va tarixiy nuqtai nazardan to'g'ri bo'lgan ayrim dalillarni 5-sinf o'quvchisi uchun taqdim etish didaktik tomondan o'zini oqlamaydi.[3] Materialning o'quvchilarga oson va tushunarli bo'lishi ko'p jihatdan o'qituvchining nutq madaniyatiga bog'liq: uzundan uzoq, mavhum jumlar, faqat kitob bilan chegaralanish o'quvchilarning anglash jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun o'qituvchining nutqi sodda, ixcham, tushunarli hamda adabiy talaffuz normalari doirasida bo'lishi kerak. Bundan tashqari, darsda munozarali dalil va hodisalar haqida fikr yuritish, unga o'quvchilar diqqatini jalb qilish ham ma'qul emas. Til inson faoliyatining barcha sohasi bilan bog'liqdir. Til bo'lmasa, jamiyat ham bo'lmaydi, har qanday ishlab chiqarish to'xtaydi. Bu ma'noda tilning xizmati cheksizdir.

Maktab jamiyatning kelgusi a'zolarini tarbiyalab yetishtiradi. Maktabni tamomlagan o'quvchi ijtimoiy hayotdan o'rin oladi. Bunda unga, ayniqsa, ona tilidan bilganlari, to'g'ri yozish va o'qish malakalari, mazmunli va chiroyli so'zlash san'ati, ish qog'ozlari bilan muomala qila olish o'quvchiga qo'l keladi. Shuning uchun ona tili darslarida nazariya va amaliyotni o'zaro bog'lash juda muhimdir.

O'quvchilarning grammatika, orfografiya va punktuasiyaga oid nazariy bilimlar bilan amaliy tayyorgarligi, ayniqsa, og'zaki va yozma nutq madaniyati hamda savodxonligi orasida ma'lum farq bo'lishi mumkin. Grammatika va yozuv qoidalarini ongli o'zlashtirmay turib, mustahkam tayyorgarlikka, puxta malakaga ega bo'lish mumkin emas. Shuning uchun har qanday sharoitda ona tili o'qitish jarayonini amaliy ishlarga bo'ysundirish lozim.[4] Ona tili darslarini hayotga bog'lash prinsipi quyidagilarni taqozo etadi: a) grammatik qoidalar uchun jonli nutq va badiiy adabiyot namunalaridan misol keltirish.

Hayotiy va chiroyli jumlar o'quvchilarga chuqur singib boradi, ularning bilimlarini ongli o'zlashtirishlariga yordam beradi. Misollarning tarbiyaviy ahamiyati kuchli bo'lsa, ona tili darslarining saviyasi yana ortadi;

b) o'tilgan qoidalarni mustahkamlashda faktik materiallarga boy, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini hamda ijodiy qobiliyatini o'stirishga yordam beradigan mashqlardan foydalaniladi;

v) o'quvchilar amaliy ish davomida nazariy bilimlarini og'zaki va yozma nutqlariga tadbiiq etish malakasini egallaydilar. Turli topshiriq va mashqlarni erkin bajaradilar;

g) og'zaki va yozma nutqni o'stirish mashg'ulotlari o'quvchilarning amaliy tayyorligiga bog'lab olib boriladi.

Sintaksis darslari o'quvchilarning bog'lanishli nutq malakalarini o'stirish uchun katta material va imkoniyat beradi. Muhokama - bu biror predmet, shaxs yoki narsa, hodisa haqida fikr yuritish, bu fikrni isbotlash, uni solishtirish, nihoyat xulosa chiqarishdir. Ona tilidan olingan bilim va malakalar amaliy faoliyatda yordam bersa, o'quvchilar bilimining yanada boyishi, kengayishi va chuqurlashishi uchun asos bo'lsagina bu bilim mustahkam hisoblanadi. Bilimlarni mustahkam o'zlashtirish quyidagi shart-sharoitlar bilan bog'liq: a) yangi o'rganilayotgan mavzuni yaxshi tushunib olish va aniq tasavvur qilish; b) o'quvchilarda o'tilgan mavzu bilan yangi mavzuni bog'lay olish malakasini hosil qilish; v) o'quvchilarda o'rganilgan mavzu yoki bo'limlar bo'yicha sinfda, uyda bajargan mustaqil ishlarining sifati; g) takrorlash sistemasi.

d) mashg'ulotlarni bog'liqlik prinsipi asosida olib borish Bu prinsipga binoan, o'qituvchi o'quvchilarni o'rganiladigan mavzuni o'zlashtirishga oldindan tayyorlashi mumkin. Ona tili kursida, ayniqsa, orfografiya va punktuasiya bo'limlarida, o'zaro bog'langan mavzu, mazmun va xarakteri e'tibori bilan o'tilayotgan mavzuga juda yaqin bo'lsa, materialni o'qituvchi o'quvchilarga ma'lum darajada eslatishi va shu bilan ularni o'rganiladigan mavzuni o'zlashtirishga oldindan tayyorlashi mumkin. Zotan, shu yo'l bilan ona tili kursining bo'limlari orasida aloqa ham o'rnatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.G'ulomov A., Ne'matov X. Ona tili ta'limi mazmuni. Toshkent, "O'qituvchi", 1995 yil.
- 2.Asadov Y. Yangi pedagogik texnologiyaning tarkibiy mohiyati haqida . "Til va adabiyot ta'limi" 1998 y., 4-s.
- 3.Roziqov O., Og'ayev S., Mahmudov M., Adizov B. Ta'lim texnologiyasi. Toshkent, "O'qituvchi", 1999 yil.
- 4.B.To'xliyev, M.Shamsiyeva, T.Ziyodova. O'zbek tili o'qitish metodikasi. Toshkent, 2006 yil